

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15254385>

ОИЛА ВА НИКОҲ МУНОСАБАТЛАРИДАГИ АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЗАМОНАВИЙЛИКНИ МАНБАШУНОСЛИГИ ВА ТАРИХШУНОСЛИГИ

Бекчанова Нилуфар Ахмеджановна

Урганч давлат университети

Бошланғич таълим кафедраси ўқитувчиси

bekchanova.n@mail.ru

Аннотация: Оилада, оилавий тарбияда ота-она ва фарзандлар тарбияси, оила ҳар бир ҳалқнинг, миллатнинг давомийлигини сақловчи, миллий қадриятларнинг ривожланишини таъминловчи муқаддас маскан.

Калит сўзи: Оила, миллий қадриятлар, донишмандларнинг қараишлари, баркамол авлод.

КИРИШ

Оила-никоҳ масалаларини ўрганиш бир томондан осондек туюлса-да, иккинчи томондан, ўта мураккаб ва нозик масалалардан бири ҳисобланади. Мазкур ҳолат оила-никоҳ боғида ўтказиладиган тадқиқотларнинг ўзига хос методологик жиҳатларини ўрганишни ҳам тақозо этади. Аввало, бу ўринда оила ва никоҳ тушунчаларининг мазмуни ҳамда моҳиятига илмий таъриф бериб ўтишни жоиз деб билдик. Шарқда оила азалдан инсоннинг муқаддас кўрғони сифатида қадрланган. Оила ўз фарзандларини тарбиялаб, уларга умуминсоний қадриятларни сингдириш орқали бошланғич ижтимоий йўналишни берадиган жамоадир.

Маълумки, оила жамиятда асосий бўғин бўлиши билан бирга, ҳар бир даврда эъзозланиб, асраб-авайланган. Қолаверса, у мамлакат тотувлиги ва фаровонлигига хизмат қилган. Шунинг учун тарихда мустаҳкам оила

тушунчаси инсон тафаккурининг эътибор марказида бўлганлиги боис унга эришишнинг турли йўллари изланган. Албатта бу ўринда никоҳ ва оилани бир-биридан фарқлаш жоиз. Никоҳ оиладан олдин вужудга келган бўлиб, дастлаб патриархал оила вужудга келишига қадар, уруғчилик даврида фақат жинсий табиий ҳаётни бошқариб борган. Оила вужудга келгандан сўнг еса никоҳ кишилар ҳаётининг бошқа, чунончи, ҳуқуқий, ахлоқий ва маиший соҳаларига ҳам аста-секин кириб борган. Ҳар қандай мамлакат тараққиёти ўша юртдаги оилалар мустаҳкамлиги, уларнинг барқарорлиги ва манфаатлари билан чамбарчас боғлиқдир. Никоҳ эса оиланинг вужудга келишининг бирдан-бир асоси ва омили бўлиб хизмат қилади. Никоҳ муносабатлари қанчалик соф, эркин, ихтиёрий ва давлат томонидан қўйилган талабларга мос равишда тузилган бўлса, оиланинг мавқеи, обрўи ҳамда унда вояга етаётган фарзандлар ҳам комил инсон бўлиб этишадилар.

XX аср Туркистон жадиличилигининг улкан намояндалари – маърифатпарварлар одоб ахлоқи гўзал, жисмонан ва маънан этук авлодни тарбиялашнинг ягона йўли – барқарор оила қуриш эканини, оилани мустаҳкамламасдан давлат ва жамият тараққиётига эришиб бўлмаслигини таъкидлаб ўтишган. Ҳар қайси миллатнинг ўзига хос маънавиятини шакллантириш, жамиятнинг фаровон тараққий этишида шубҳасиз, оиланинг ўрни ва таъсири каттадир. Айниқса, инсоннинг энг соф ва покиза туйғулари, илк ҳаётий тушунча ҳамда тасаввурлари биринчи навбатда оила бағрида шаклланади. Бизнингча ҳам оила – инсоннинг бахту-саодати, орзу-ҳаваслари, мақсад-муддаоларини муштарак қилган, ўзини идрок эта оладиган ва ҳаёт нашидасини сурадиган муқаддас макондир. Эзгуликка, сабр-қаноатга ўргатадиган удумлар кишиларга хуш кайфият-қувонч бахш этади. Бир сўз билан ифодалаганда, оила ўз моҳиятига кўра, халқни осойишталик, барқарорлик ва тинчликка ундайди. Бу эса ҳар бир оилада ўтказиладиган урф-одат ва маросимларда шаклланиб боради.

МУХОКАМА

Никоҳнинг оиладан фарқи шундаки, у ўзи вужудга келган дастлабки даврда муайян иқтисодий, хўжалик ҳуқуқи ва мажбуриятлари билан боғланмаган. Оила эса ўзининг биринчи кунлариданок муайян ҳуқуқлар ва мажбуриятлар билан боғланган кишиларнинг кичик уюшмаси, иттифоқи ҳамда бирлигидир. Оила синфий жамиятга қадар жинслар ўртасидаги жинсий муносабатларни бошқарадиган бирдан-бир восита бўлган. Инсоният тараққиётининг дастлабки босқичларида оилалар бугунги кўринишдагилардан анча фарқ қилиб, тартибсиз алоқаларга асосланган.

Аста-секинлик билан кишилар ижтимоий онгининг ўсиши жамиятнинг тараққий этиши, ижтимоий муносабатларни янги босқичга кўтарилиши ҳамда дастлабки ижтимоий birlikларнинг шаклланишига олиб келган. Хусусан, оила – жамиятнинг кичик боълаги сифатида ёвузлик ва бузғунчиликлардан холи, тинч ҳамда обод боъладиган бўғин ҳисобланади. Оиладаги хотиржамлик ва фаровонлиликни таъминлаш эса унинг аъзоларининг ўз масъулиятини англаши билан барқарор бўлади.

Эски фалсафий луғатларда “Оила – бу жамиятнинг асосий бўғини, бўлаги, бўлинмаси (кичик ижтимоий гуруҳ), эр-хотинлик ҳамда ота-оналик муносабатларини тиклаш орқали шахсий турмуш тарзини ташкил этишнинг муайян кўриниши, яъни, бир ерда умумий хўжалик юритадиган эр ва хотин, ота-оналар ва фарзандлар, ака-укалар ва опа-сингиллар ҳамда бошқа қариндошларнинг биргаликда яшашини ифодаловчи муҳим бўғин”, - деб таъриф берилган. Айтиб ўтиш жоизки, мазкур таърифни қайсидир ўринларда асосли деб ҳисоблаш мумкин. Чунки, бугунги кунда оила-никоҳ ҳамда унда кечадиган жараёнлар ва муносабатларнинг мазмун-моҳияти қатор ўзгаришларга учраган ва учрамоқда. Бу каби таърифлардан оиланинг тўртта муҳим тавсифи келиб чиқишини ҳам кўрсатиб ўтиш мумкин:

оила – жамиятнинг бўғини (кичик ижтимоий гуруҳ);

оила – шахсий яшаш тарзини ташкил этиш шакли;

оила – эр-хотинларнинг бирлашуви;

оила – эр-хотинларнинг бошқа яқин қариндош:

ота-оналари, ака-укалари, опа-сингиллари, момолар ва боболар, фарзандлар ва уларнинг фарзандлари билан кўп қиррали муносабатлар ўрнатиш имконияти. Демак, ушбу тавсифлардан кўриниб турибдики, оила жамиятдаги асосий бўғин сифатида бир бутунликни талаб қилади. Шунингдек, оиланинг ташкил топиши ва турли жараёнларда ривожланиши ўзаро муносабатларнинг шаклланишига ҳам бевосита таъсир кўрсатади. Бундан ташқари, оила – бу никоҳ ёки қон-қариндошлик муносабатларига асосланган кишилар ижтимоий ҳамкорлигининг дастлабки кўринишларидан биридир. Оила синф, миллат ва давлатлардан анча олдин пайдо бўлган энг қадимги ижтимоий институтлардан бири ҳамдир. Қолаверса, оила мураккаб ижтимоий воқеаликни ифодалаб, ижтимоий муносабатлар, жараёнларнинг турли хил шакллари ўзида мужассамлаштиради ва унда турли-туман инсоний ҳамда ижтимоий эҳтиёжлар қондирилади.

Оила – жамиятнинг бир бўлаги (бошланғич гуруҳи), эр-хотин ва қариндошчилик алоқалари иттифоқи асосида тузилган шахсий ҳаётнинг муҳим шаклидир. Буюк юнон файласуфи Арастунинг фикрича, оила одамларнинг биринчи мулоқот кўриниши, яъни дастлабки бўғини (ячейка) бўлиб, ундан давлат ташкил топган. Бу ўринда Арасту бир нечта оилаларнинг бирлашувини “қишлоқ” деб атаб, уни оиладан давлатга ўтадиган шакл сифатида ҳам баҳолаган.

ХУЛОСА

Шу сабабли, кўп тадқиқотчилар томонидан “Оила ва никоҳ муносабатлари” масаласи мураккаб ҳамда кенг қамровли ижтимоий ҳодиса сифатида баҳоланиб, уни ўрганиш, мазмун-моҳияти ҳақида муносабат билдириш катта тажриба ва масъулиятни талаб қилади. Бу тўғрисида америкалик социолог У.Гуд “Оилани

обектив тадқиқ қилмоқ учун у тўғрисида ҳаддан ташқари кўп биламиз” – деб таъкидлаган эди. Бундан ташқари, оиланинг ташкил топиши ва ривожланиши қатор ижтимоий, иқтисодий ва демографик омиллар билан боғлиқ. Буларнинг ичида оиланинг ташкил бўлиши ва унинг мунтазамлигига демографик омиллар – никоҳга кириш, фарзанд туғилиши ва ажралиш бевосита таъсир этади. Оила ташкил бўлиши ва унинг миқдорий ўзгариб бориши биринчи навбатда жамиятнинг демографик ҳолатига боғлиқ. Демографик ҳолат еса аҳолининг ёш ва жинсий таркиби, никоҳга кириши ва никоҳнинг бекор этилиши (ажралиш), туғилиш, ўлим ва миграция каби жараёнларда ҳам ифодаланади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Бўриев О., Усмонов М. Ўзбек оиласи –2012.- Б. 7.
2. Олимат ул-Банот. Муошарат одоби. – Тошкент: Меҳнат, 1991. –Б 13
3. Тошмухамедова Д. Оила давлат ва жамият ҳимоясида
<https://xs.uz/uzkr/post/oila-zhamiyat-va-davlat-himoyasida>.
<https://bugun.uz/2021/05/16/15-maj-halqaro-oila-kuni-ozbeklarda-oila-va-nikoh-munosabatlari-nikohdan-otish-qanchalik-muhim/16.05.2021>